

NUTQNI TEKSHIRISHDA NEYROPSIXOLOGIK YONDASHUV

*Aralova Iroda Meliqo`zi qizi**Jizzax davlat pedagogika universiteti**Maxsus pedagogika kafedrası o`qituvchisi*

Anotatsiya. Mazkur maqola, nutqni tekshirishda neyropsixologik yondashuvning ahamiyati va uning amaliyotda qo'llanilishi haqida so'z yuritadi. Neyropsixologiya inson miya va asab tizimi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish bilan shug'ullanadi, bu esa nutq va tilni o'rganish va buzilishlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Mazkur maqolada afaziya, uning turlari va tilni qayta tiklash jarayonidagi neyropsixologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Afaziya — bu tilni tushunish, ishlab chiqarish yoki ishlatishda yuzaga keladigan muammolarni keltirib chiqaradigan nevrologik holatdir. Afaziya bemorlarining tilni qayta tiklash jarayonida neyropsixologik yondashuvlar, masalan, neurolingvistik terapiya, kognitiv jarayonlarni tiklash, jismoniy terapiya, va raqamli texnologiyalar qo'llaniladi. Neyropsixologik yondashuv, nutqni tekshirishda aniq va ishonchli vosita sifatida qaraladi va bu yondashuv, psixologik diagnostikada yanada chuqur tahlil va yaxshilangan davolash strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. **Kalit so'zlar.** Taxilaliya, korreksion davrlar, metodika, logopedik ish, korreksiya.

Nutq — murakkab fiziologik jarayon hisoblanib, tafakkur quroli va muloqot vositasidir. Nutqiy aloqa, asosan, inson tomonidan amalga oshiriladi, odamlar orasidagi ijtimoiy aloqa usullari asosida bilish faoliyatining yuqori shakllari rivojlanadi. Nutqning rivojlanishi tafakkurning rivojlanishi bilan uzviy boliqdir. Nutq tempi sur'at va tezligining rivojlanishi ifodali gapirish va o'qish malakasini normal shakllanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Odatda, kishi shoshilmasdan gapirganida bir sekundda 9 tadan 14 tagacha, tez gapirayotganda esa 15—20 tovush talaffuz etadi va har bir tovush aniq, anglab bo'ladigan darajada eshitiladi. Nutq sur'ati, ya'ni gapirish, so'zlash tezligining buzilishi ikki xil holatda bo'ladi: nihoyatda sekinlashgan nutq va tezlashgan nutqdir. Nutq tempining buzilishlariga Bradilaliya va taxilaliya kiritilgan. Bunday kamchiliklarda tashqi nutq singari ichki nutq rivojlanishi ham buziladi. Bradilaliya — nutq tempining patologik sekinlashuvi Bradilaliyali bolalar artikulatsiyani noaniq qilib, unli tovushlarda bo'inlarni cho'zib, so'zlar orasida pauzalar qilib jumalarni talaffuz qiladilar. Bunday nutq estetik jihatdan noto'ri va atrofdagilar bilan muloqot qilishga xalaqit beradi, chunonchi, ularda diqqatning taranglashishi va holdan toyish, yoqimsiz ta'sir va zo'riqishni keltirib chiqaradi. Taxilaliya — nutq tempining patologik tezlashuvi. Nutq haddan tashqari tezligi bilan ajralib turadi. Shoshilinchda nutqiy diqqat buzilishi, tutilishlar, takrorlashlar,

ichida qolib ketishlar, soʻz, boʻinlar oʻrnini almashtirishlar, gaplarni buzish, jummalarni noaniq talaffuz qilish va shu kabilar yuzaga kelishi mumkin.²⁵

Afaziya – bu til bilan bogʻliq muammolarni keltirib chiqaradigan, miya jarohatlari yoki kasalliklaridan kelib chiqadigan holatdir. Bu holat, oʻz navbatida, tilni tushunish, gapirish, yozish yoki oʻqish qobiliyatiga taʼsir koʻrsatadi. Afaziya turli shakllarda namoyon boʻladi va har bir shaklning oʻziga xos xususiyatlari bor. Afaziya shakllari orasida eng keng tarqalgani quyidagilar: Brokka afaziya – Nutqni ishlab chiqishda qiyinchiliklar mavjud. Odamlar soʻzlarni toʻgʻri aytishda qiynaladi, lekin ularning tushunishi normal boʻlishi mumkin.

Vernike afaziya – Nutqni ishlab chiqish va tushunishdagi qiyinchiliklar bilan birga, shaxs noaniq yoki maʼnosiz soʻzlarni ishlatishi mumkin.

Anomik afaziya – Soʻzlarni topishda qiyinchiliklar paydo boʻladi, lekin nutq va tushunishdagi qobiliyatlar saqlanib qoladi.

Global afaziya – Nutqni ishlab chiqish va tushunishda juda katta qiyinchiliklar mavjud, shuningdek, individual soʻzlarni aytish va tushunishdagi muammolar kuzatiladi.

Tekshirish kompleks holda olib boriladi. Korreksion ishda umumiy va nutq-harakat, umumharakat va eshituv, koʻruv, nutq-harakat va nutq-eshituv analizatorlari oʻrtasidagi aloqaga tayanch amalga oshiriladi. Korreksion taʼsimi, bradilaliya va taxilaliyadan aziyat chekuvchilarning tashqi va ichki nutqiga yoʻnaltirish muhim. Nutq tempi buzilishlarini bartaraf etishda logopedik usullar qoʻyidagilarga yoʻnaltiriladi:

—Nutq jarayonida birmuncha tez va aniq nutqiy harakatlarni tarbiyalash; —
Tezlashgan nutqiy reaksiyalarni tarbiyalash; —Ichki
nutq tempini tarbiyalash; —Oʻqish va
yozuv tempini tarbiyalash; —Sahnabop oʻqish va dramalashtirilgan nutqning ifodali
shakllarini tarbiyalash va h.k.; —Nutqning toʻri prosodik tom onini
tarbiyalash: temp, ritm, ohang, pauza, uruni. Yaqqol ifodalangan bradikineziyada birinchi
navbatda umumiy motorikani normallashtirish muhim boʻlib, birmuncha tezlashgan
tempda umumiy harakatlar ritmi, maqsad sari yoʻnalganligi, koordinatsiyasi, soʻng
qoʻl praksisini shakllantirish; eshituv, koʻruv diqqatini, bir obyektidan ikkinchisiga
diqqatni koʻchirish tempining birmuncha tezlashuvini, ritmni idrok qilish va amalga
oshirish va hokazolarni rivojlantirish muhimdir. Korreksion ishning barcha koʻrinishlari
turli xil nutqiy mashqlarga asoslanadi. Asosiy mashqlar: turlicha murakkablikdagi
nutqiy materialni talaffuz qilish (boʻinlarni, soʻzlarni, qisqa jummalarni, tez aytishlarni
va h.k.); Barcha nutq terapiyasi mashulotlari biroz tezlashtirilgan nutqda oʻtkaziladi.
Ammo ular bu ishni juda asta-sekin va ehtiyotkorlik bilan logoped talaffuz qilish oson
boʻlgan iborani talaffuz qilish orqali oddiy surʼat namunasini beradi. Bunday holda,

²⁵ Ayupova M.Y. Logopediya: darslik/ M.Y. Ayupova; Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi. — T.: Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamʼiyati nashriyoti, 2007. —560 b

bolalarning ortiqcha ishlamasligiga ishonch hosil qilish kerak, chunki ularning imkoniyatlari juda cheklangan. Keyingi bosqichda bolalar yodlangan she'ni satr bo'yicha tez (navbat) aytishga mashq qilinadi. Logopedbolaga ishora qiladi va u tezda keyingi qatorni talaffuz qiladi. Darsning hissiy muhiti mahoratni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi, diqqatni rivojlantiradi. Keyin ular turli xil dramatisatsiya, rollar bo'yicha hikoya qilishni amalga oshiradilar. Ishning so'nggi bosqichlarida bolalar tilning burmalarini talaffuz qilishga o'rgatiladi va normal nutq qobiliyatlarini mustahkamlaydi. Taxilliyani bartaraf etish bo'yicha nutq terapiyasi va psixologik ishning asosiy bosqichi – sukunat rejimi. Logoped jamoaviy muloqot sharoitida har bir kishi nutqining o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishadi. Logoped bilan mashulotlarda sekin sur'atni o'zlashtirish eng oddiy nutq materialidan boshlanadi. Ikkinchi bosqich – baland ovozda o'qish materialida sekin sur'atni o'zlashtirish bo'yicha ishlar boshlanadi. Birinchidan, logoped o'qish namunasini beradi, keyin bolalar birgalikda o'qiydilar, o'z navbatida aks ettiradilar, so'ngra har birining o'qishini tahlil qiladilar. Har bir dars nutq mashqlari (30 yoki 50 gacha sanash) bilan boshlanadi, so'ngra o'quvchilardan birining rahbarligida individual va guruhli (4-5 kishi) mustaqil nutq ishi olib boriladi. Uchinchi bosqich—bildirilgan fikrlarni tahrirlash, iboraning ko'zda tutilgan mazmunga muvofiqligi ustida ishlash. To'rtinchi bosqich – jamoaviy hikoya ustida ishlash. Bu bosqichda O'z-o'zidan sekin o'qish joriy etiladi. Darsda qo'llaniladigan metodlar: taqlid, konyugatsiyalangan-aks ettirilgan talaffuz, ritmik o'qish, qo'l, oyoq zarbasi bilan belgilab qo'yiladigan nutq mashqlari, chapak chalish va hokazolar, magnitafonga yozilgan to'g'ri nutqni yozib olish va tinglash; va boshqalar. Beshinchi va yakuniy bosqich – ommaviy nutqqa tayyorgarlik. Buning uchun material talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlanadi. Xulq-atvor, nutq tempi mustaqil individual va frontal tadqiqotlar jarayonida ishlab chiqiladi. Bolalarda nutq tempining buzilishi va uni bartaraf etishning korreksion mashulotlarga nafas olish, ovoqli mashqlar, mushaklar ohangini tartibga soluvchi, harakatni muvofiqlashtirish va harakat xotirasini yaxshilaydigan mashqlar, diqqatni faollashtirish, ritm tuyusini tarbiyalash, sekin harakatda hisoblash mashqlari, harakat va musiqa bilan so'zlarni muvofiqlashtirish uchun nutqiy mashqlarni rivojlantirish qaratilgan mashqlar kiradi. Afaziya bilan kurashishda ijtimoiy va psixoterapevtik yondashuvlar ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun afaziya va uning davolanishiga yondashuvlar doimiy ravishda yangilanib, rivojlanib borishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ayupova M.Y. Logopediya: darslik/ M.Y. Ayupova; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jam'iyati nashriyoti, 2007. —560 b

2. Logopediya L.S.Volkova, S.I.Shaxovskaya. Izd-vo «Vlados» – M., 2002.
3. N.N. Azizxo'jaeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T. Nizomiy nomidagi TDPU. 2006 y.
4. *Akramova X, Aralova I. Maktabgacha ta'lim ypshtidagi bolalarni nutq nuqsonlarini korreksiyalashda tasviriy faoliyatdan foydalanish metodlari. „Xalq ta'limi“ O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligining Ilmiy-metodik jurnali 2021*
4. M.Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar. Qarshi. "Nasaf"2000 y.-80 b.

